

PYTHON DASTURLASH TILI

Jo'rayev Ismoil Lutfulla o'g'li.

Chirchiq davlat pedagogika instituti talabasi

Yuldash Abdullayevich Kuralov

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

ruslan998999367876@gmail.com

ANNOTATSIYA Maqolada python dasturlash tili va undagi funksiyalarni ishlash prinsipi, ro'yxatlar, lug'atlar, kortejlar va to'plamlarni python dasturlash tilida ishlatilishi haqida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Python dasturlash tili, kortejlar, lug'atlar, to'plamlar.

ANNOTATION The article describes the python programming language and how it works, the use of lists, dictionaries, cottages, and collections in the python programming language.

Keywords: Python programming language, tuples, dictionaries, collections

KIRISH

Python-yuqori bosqichli dasturlash tili hisoblanib, turli xil ilovalarni yaratish uchun mo'ljallangan. Python dasturlash tili yordamida vab- ilovlar o'yi ilvalar, oddiy dasturlar yaratish hamda berilgan bazasi bilan ishlash mumkin. Ayniqsa python dasturlash tilining tezlik bilan tarqalishiga uning mashinali o'rgatish sun'iy intellekt sohalaridagi tadqiqot ishlarida keng qo'llanilishi sabab bo'lgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Python dasturlash tiliga 1991-yil Golland daturchisi Grido Van Rossu asos slogan. Shundan berib ushbu til rivojlanishning ulkan yo'lini bosib o'tdi va 2000 yilda 2.0 vsiyasi, 2008 yil esa 3.0 versiyalari chiqarildi

Python dasturlash tilining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: Skriptli til. Dastur kodi skriptlar ko'rinishida bo'ladi; Turli dasturlash

paradigmlarni, xususan ob'ektga yo'naltirilgan va funksional paradigmlarni o'zida mujassamlagan; Skriptlar bilan ishlash uchun interpretator kerak bo'lib, u skriptni ishga tushiradi va bajaradi.

Portativlik va platformaga bog'liqlilik. Kompyuterda qanday operatsion tizim - Windows, Mac OS, Linux bo'lishidan qat'iy nazar, ushbu operatsion tizimda interpretator mavjud bo'lsa, foydalanuvchi tomonidan yozilgan skript kod bajariladi.

Xotiraning avtomatik boshqarilishi;
Turlarga dinamik ajratilishi;
Pythonida dasturning bajarilishi quyidagicha bo'ladi:

Dastlab mantiq muharririda ushbu dasturlash tili asosida ifodalar ketma-ketligidan iborat skript kod yoziladi. Ushbu yozilgan skript kod bajarilish uchun interpretatorga uzatiladi.

Python juda oddiy dasturlash tili bo'lib, u ixcham shu bilan bir vaqtda sodda va tushinarli sintaksisga ega. Shu sababli Python o'rganish uchun juda oson til sifatida butun dunyoda eng tez tarqalayotgan tillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Bundan tashqari ushbu tilda hozirgi kunga kelib, turli

sohalarga (veb, o'yin, multimediya, ilmiy tadqiqot) mo'ljallangan katta hajmdagi kutubxonalar majmui yaratilgan bo'lib, uning tobora mashhurlashib borishiga sabab bo'lmoqda. Pythonni o'rnatish. Pythonida dastur tuzish uchun interpretator kerak bo'ladi. Uni kompyuteringizdagi o'rnatilgan operatsion tizim turiga mos ravishda <https://www.python.org> rasmiy saytidan kerakli versiyasini tushirib olishingiz mumkin

XULOSA

Axborot xavfsizligini ta'minlash va kiber hujimlardan saqlanish hozirgi kundagi eng global muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Bilamizki hozirgi rivojlanib borayotgan davrda Axborot xavfsizlikni va kiber xavfsizlikni taminlay olmasak har bir shaxs uchun balki butun jamiyat uchun ham jiddiy zarar yetishi mumkin ya'ni hozirgi kunda internet tarmog'ida yakka bir shaxs ma'lumotlaridan tortib butun boshli davlatning ma'lumotlari ham saqlanmoqda hususan banklarning pul o'tkazmalari ham internet tarmog'idan turli hil ilova va dasturlar orqali almashinilib kelinmoqda, shu

sababli ,har bir tashkilot uchun kiberxavfsizlikni taminlash maqsadida mazkur soha bilan shug'ullanuvchi xodimlar jalb qilinmoqda va xodimlarni kiberxavfsizlikka doir bilimlar bilan doimiy tanishtirilib borish uchun qator seminar-treyniqlar tashkil etilmoqda va muntazam qatnashib kelmoqdalar. Oliy ta'lim muassasalarida kiberxavfsizlikni fan sifatida qo'shilishi ham biz yoshlarni ushbu

sohaga jiddiy nigoh bilan qarashlikga o'rgatilib kelinmoqda. Biz bunday kiber hujimlarga uchramasligimiz uchun internet tarmog'i milliy segmentining axborot xavfsizligini ta'minlash sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish, davlat organlari tizimlari va axborot resurslarida axborot xavfsizligini ta'minlash zarur

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kuralov Y. A. (2020). Development Of Geometric Creativity Of Secondary Scholl Students By Computer. International Journal of Scientific & Technology Research - (IJSTR) Volume-9 Issue-2, February 2020 Edition, 4572-4576.
2. Kuralov Y. A., Makhmudova, D. M. (2020). METHODOLOGY OF DEVELOPING CREATIVE COMPETENCE IN STUDENTS WITH PROBLEMATIC EDUCATION. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 4, 2020, Part III ISSN 2056-5852, 142-146.
3. Akhmedov B. A., Majidov J. M., Narimbetova Z. A., Kuralov Yu. A. (2020). Active interactive and distance forms of the cluster method of learning in development of higher education. Экономика и социум, 12(79), 805-808.

4. Kuralov Y. A., (2021). Elektron raqamli imzo algoritmlarining qiyosiy tahlili (RSA, ELGAMAL, DSA). Academic Research in Educational Sciences, 2(5) 428- 438.
5. Kuralov Y. A., (2021). Oliy ta`lim muassasalarida o`qitish texnologiyalarini innovatsion klaster usuli yordamida takomillashtirish. Academic Research in Educational Sciences, 2(7) 679- 685